

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

XORAZM VOHASIDA YER-SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA SUG'ORILADIGAN YERLARNI MELIORATSIYALASHNING TABIIY-GEOGRAFIK ASOSLARI

Karimbaev Q.K.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, O'zbekiston

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392905>

Annotatsiya: *Xorazm vohasining tabiiy-geografik sharoitida yer-suv resurslaridan samarali foydalanish va sug'oriladigan yerlarni melioratsiyalash masalalari yoritilgan. Sho'rlanish, sizot suvlari sathi va drenaj tizimlari holati tahlil qilingan. Shuningdek, sho'rga chidamli transgen ekinlar va raqamli monitoring texnologiyalarining melioratsiya samaradorligini oshirishdagi ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *Xorazm vohasi, sug'oriladigan yerlar, sho'rlanish, drenaj tizimi, melioratsiya, transgen o'simliklar, raqamli monitoring, yer-suv resurslari.*

Abstract: *Issues of efficient use of land and water resources and melioration of irrigated lands in the natural and geographical conditions of the Khorezm oasis are highlighted. The state of salinity, groundwater levels, and drainage systems was analyzed. The importance of salt-tolerant transgenic crops and digital monitoring technologies in increasing the efficiency of land reclamation is also shown.*

Key words: *Khorezm oasis, irrigated lands, salinization, drainage system, land reclamation, transgenic plants, digital monitoring, land and water resources.*

Kirish: O'zbekistonning sug'oriladigan yerlari, xususan Xorazm vohasi hududlari, tabiiy-meliorativ jihatdan murakkab sharoitda joylashgan. Bu yerda yer-suv resurslaridan samarali foydalanish va tuproq melioratsiyasini yaxshilash masalalari dolzarb hisoblanadi. Sho'rlanish, grunt suvlari sathining ko'tarilishi va drenaj tizimlarining past samaradorligi sug'oriladigan yerlarda hosildorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda [3, 4, 5]. Shu boisdan, meliorativ tadbirlarni loyihalash va amalga oshirishda hududning tabiiy-geografik xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi [6].

Asosiy qism: Xorazm vohasi Amudaryo deltasi hududida joylashgan bo'lib, relyefi tekis, sizot suvlari sathi yuqori va tuproqlari turli darajada sho'rlangan. 1960-yillarning boshlariga qadar bu hududda irrigatsiya va drenaj tizimlarini loyihalashda tabiiy landshaftlarning xususiyatlari yetarlicha inobatga olinmagan. Natijada, yerlarning meliorativ holati yomonlashgan, sho'rlanish kuchaygan va drenaj tarmoqlari tezda ishdan chiqqan [6].

Sho'rlanish jarayonlari asosan sizot suvlarining sathi yuqoriligi va minerallashuv darajasining ortishi bilan bog'liq [3, 4]. Sho'rlangan tuproqlarda tabiiy o'simliklardan galofitlar o'sadi. Ular evolyutsion jihatdan tuzli muhitga moslashgan bo'lib, ildiz tizimi orqali ion almashinuvini tartibga soladi va o'z hujayralarining

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

shoʻrlanishiga yoʻl qoʻymaydi [1, 2]. Galofitlarning bunday xususiyatlari ularning genetik tuzilishida mustahkamlangan [1].

Molekulyar biologiya sohasidagi yutuqlar asosida galofit oʻsimliklarning tuzga chidamlilik genlarini ajratib olish, ularni tahlil qilish va boshqa ekin turlariga kiritish imkoniyati paydo boʻldi. Natijada, transgen, yaʼni shoʻrga chidamli sholi, pomidor, soya kabi qishloq xoʻjaligi ekinlarining yangi navlari yaratilgan. Bu oʻsimliklar yuqori tuz konsentratsiyasiga ega boʻlgan tuproqlarda ham oʻsib, barqaror hosil beradi. Ularning amaliy qoʻllanilishi yer resurslaridan samarali foydalanish, shoʻr yerlarni oʻzlashtirish va suv tanqisligini kamaytirish imkonini beradi [1, 2].

Transgen oʻsimliklar haqida ayrim salbiy fikrlar mavjud boʻlsada, ular ilmiy jihatdan asossizdir. AQSH va boshqa mamlakatlar tajribasi shuni koʻrsatadiki, genetik jihatdan oʻzgartirilgan ekinlar oziq-ovqat xavfsizligi nuqtayi nazaridan anʼanaviy seleksiya mahsulotlaridan farq qilmaydi. Shu sababli, Oʻzbekiston sharoitida shoʻrga chidamli transgen ekinlarni joriy etish melioratsiya tizimlari samaradorligini oshirishda istiqbolli yoʻnalishlardan biridir [1, 2].

Yerlarni melioratsiyalashda asosiy eʼtibor tabiiy-geografik sharoitlarni oʻrganishga, drenaj tizimlarini ilmiy asosda loyihalashga va muntazam monitoring olib borishga qaratilishi kerak. Soʻnggi yillarda raqamli texnologiyalar, GAT, GPS va kosmik tasvirlardan foydalanish orqali shoʻrlanish jarayonlarini aniqlash, tuproq holatini xaritalash va nazorat qilish osonlashdi [4]. Sugʻoriladigan yerlarda har 3-5 yilda bir marta tuproq-meliorativ syomka oʻtkazish tavsiya etiladi.

Xorazm viloyatida kollektor-zovur tarmoqlarining umumiy uzunligi 42-45 m/ga ni tashkil etadi, bu esa respublika oʻrtacha koʻrsatkichidan yuqori. Har yili 10-12 million tonna tuz drenaj suvlari bilan hududdan tashqariga chiqariladi. Soʻnggi oʻn yilliklarda paxta hosildorligi 28-32 sentnerdan 40 sentner gacha oshgani meliorativ tadbirlarning yuqori samaradorligini koʻrsatadi [5].

Xulosa: Xorazm vohasining tabiiy-geografik va meliorativ sharoitlari sugʻoriladigan yerlarning unumdorligiga bevosita taʼsir qiladi. Hududda shoʻrlanish muammosini kamaytirish uchun kompleks yondashuv zarur - muhandislik, biologik va raqamli yechimlar uygʻunlashgan holda amalga oshirilishi lozim. Shoʻrga chidamli transgen ekinlar, zamonaviy drenaj tizimlari va raqamli monitoring texnologiyalarini joriy etish orqali yer-suv resurslaridan samarali foydalanish mumkin. Bunday chora-tadbirlar Oʻzbekistonning oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlashda, shuningdek, ekologik barqarorlikni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Flowers T. J., Galal H. K., Bromham L. Evolution of halophytes: multiple origins of salt tolerance in land plants. Avstraliya, Functional Plant Biology, 37(7), 604–612. 2010.
2. Flowers T. J., Colmer T. D. Plant salt tolerance: adaptations in halophytes. Avstraliya, Annals of Botany, 115(3), 327–331. 2015.
3. Ковда В.А. Основы почвоведения и мелиорации. - М., 1971.
4. Минашина Н.Г. Мелиоративный мониторинг орошаемых земель. Москва, 1979.
5. Рафиков А.А. Природно-мелиоративные особенности Хорезмского оазиса. Ташкент, 1982; 1993; 2000.
6. Розанов А.Н. Мелиоративные основы и природные условия. - М., 1958.